

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

DIFFUZ TOKSIK BUQOQDA IMMUNOLOGIK O'ZGARISHLAR

Sabirova Dilnoza Shuhratovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Endokrinologiya kafedrasida assistenti, Ilmiy rahbar

Toshniyozov Samandar Voxidjon o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Yarmamatov Saxiyor Ilhom o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Toshturdiyev Sunnatulla Jamol o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Choriyeva Farangis Abduhakim qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Maqolaning ushbu sharhi DTB kabi endokrinologiya sohasidagi dolzarb kasallikka bag'ishlangan. Kasallikning klinik ko'rinishlari bir vaqtning o'zida bir nechta tizimlarga ta'sir qiluvchi qalqonsimon bez gormonlarning ko'p ajralishi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Kasallik shakllanishining immunologik mexanizmlari ko'rsatilgan Yurak-qon tomir tizimining shikastlanishi DTB ning tez-tez uchraydigan jiddiy asoratlari bo'lib, u ko'pincha yurak-qon tomir kasalliklarida birinchi o'rinda turadi. Uning klinik ko'rinishi va kasallikning borishi va natijasini aniqlash yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Diffuz toksik buqoq, klinik ko'rinishlari, immunopatogenezi

IMMUNOLOGIC CHANGES IN DIFFUSE TOXIC GOITERS

Sabirova Dilnoza Shukhratovna

*Assistant of the Department of Endocrinology, Samarkand State Medical University,
Scientific leader*

Tashniyozov Samandar Vokhidjon ogli

Samarkand State Medical University

Yarmamatov Sakhiyor Ilhom ogli

Samarkand State Medical University

Tashturdiyev Sunnatulla Jamal ogli

Samarkand State Medical University

Choriyeva Farangis Abduhakim kizi

Samarkand State Medical University

Abstract. This review of the article is devoted to an actual disease in the field of endocrinology, such as DTB. It has been shown that the clinical manifestations of the disease are associated with multiple secretions of thyroid hormones that affect several systems at the same time. The immunological mechanisms of the formation of the disease are indicated. Damage to the cardiovascular system is a frequent serious complication of DTB, and it often ranks first among cardiovascular diseases. Its clinical presentation and determination of the course and outcome of the disease are explained.

Key words: Diffuse toxic goiter, clinical manifestations, immunopathogenesis.

Kirish. Diffuz toksik buqoq - bu qalqonsimon bezning autoimmun kasalligi. Qalqonsimon bezda anti-rTTH va aylanib yuruvchi autoantitanalarning, va ularni rag'batlantiruvchi autoantitanalar gipertiroidizmga olib keladi. DTB qalqonsimon bez antigenlariga, xususan, retseptorlarga nisbatan immunitetning tolerantligining buzilishi natijasida yuzaga keladi. DTB xavfi ayollar uchun 3% va keksa erkaklar uchun 0,5% ni tashkil qiladi. Kasallik 30 yoshdan 60 yoshgacha ko'p hollarda G'arb mamlakatlari aholilarida uchrashi aniqlangan. Qalqonsimon bez kasalliklarining klinik ko'rinishi qalqonsimon bez gormonlarining ko'pligi bilan bog'liq bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta turli xil kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun DTB bilan bog'liq belgilar va alomatlar juda katta farq qilishi va umumiy holatga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin.

Umumiy simptomlar: titroq, yuqori haroratga sezgirlik, odatiy ovqatlanish bilan ham vaznning yo'qolishi, asabiylashish, qalqonsimon bezning kengayishi (buqoq), tartibsiz hayz sikli, erektil disfunktsiya yoki libidoning pasayishi, charchoq, tez-tez yurak urishi va boshqalar. Tireotoksikoz bo'lgan 3000 dan ortiq bemorlarni o'rganishda bemorlarning 50% dan ortig'i 61 yoshdan oshganligi ma'lum bo'ldi va kasallikning har uchtadan 1 tasi kamroq klassik belgilariga ega. Ko'pchilik bemorlarda atriyal fibrilatsiya tez-tez kuzatiladigan belgi sifatida kuzatilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Diffuz toksik buqoqda immunologik o'zgarishlarni va bez gormonlarining boshqa kasalliklar kelib chiqishidagi rolini o'rganish.

Tadqiqotning borishi : Tireotoksikoz kamdan-kam hollarda davriy falajlikga olib kelishi mumkin (o'tkir mushaklarning falaji va og'ir gipokaliyemiya). Osiyolik erkaklarda ko'proq uchraydi va ko'pincha infeksiya, spirtli ichimliklar, qiyin hazm bo'luvchi uglevodlar yoki og'ir jismoniy faoliyat tufayli paydo bo'ladi. Tireotoksikozli bemorlarda kamdan-kam hollarda jigar faoliyatining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan "qalqonsimon bo'ron" deb ataladigan hayot uchun xavfli holat kuzatiladi, ruhiy holatdagi o'zgarishlar, isitma, qo'zg'alish, yurak etishmovchiligi va taxikardiya belgilari ko'proq uchraydi. Jarrohlik amaliyotlari, tug'ish, infeksiya, travma kabi hodisalar vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. DTB oftalmopatiya bemorlarning taxminan 30-50% da mavjud. Bemorlarda: ko'zda qum yoki begona narsa hissi, haddan tashqari qichishish hissi, (ko'pincha shamol, sovuq havo, yorqin yorug'lik ta'sirida yomonlashadi), diplopiya, retrookulyar og'riq yoki noqulaylik, loyqa ko'rish, rangni ko'rishning desaturatsiyasi, ba'zida ko'rishning yo'qolishi kuzatiladi. DTB oftalmopatiyasining xarakterli belgilari ekzoftalmos (ekzoftalmos), lakrimatsiya

va periorbital shish. Orbital chuqurlik, retrokulyar mushaklarning o'sish darajasi, retrokulyar tolalar va yog 'to'qimalari ekzoftalmos darajasiga ta'sir qiladi. Ekzoftalmos odatda assimetrikdir, lekin simmetrik ham bo'lishi mumkin, bunda ko'z qovoqlari orqasida bosim hissi kuzatiladi. Periorbital shish odatda ekzoftalmozga hamroh bo'lib, uni niqoblab keladi. Ko'p kuzatiladigan yana bir holat bu yurak urishining tezlashishi hisoblanadi. Asosan fibrillatsiya, taxikardiya kabi o'zgarishlar bilan uchrashi aniqlangan. Boshqa autoimmun kasallik bilan assotsiatsiya DTB bilan og'rigan bemorlarning taxminan 20 foizida mavjud. Tadqiqot natijalari DTB bilan og'rigan bemorlarning 16,7 foizida boshqa autoimmun kasallik ham borligini ko'rsatdi: Shegren kasalligi (0,8%), tizimli qizil yuguruk va sarkoidoz (<0,1%), 1-toifa qandli diabet (0,9%), glyuten kasalligi (1,1%), ko'plab sklerozlanishlar (0,3%), revmatik polimiyalgiya (1,3%), revmatoid artrit (1,9%), surunkali autoimmun gastrit (2,4%), vitiligo (2,6%).

DTB ning immunopatogenezi :Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, qalqonsimon bez kasalliklarining boshlanishi qalqonsimon bezga nisbatan immunitetga chidamlilikning buzilishi bilan bog'liq.

Genetik jihatdan ekologik va endogen omillarni o'z ichiga olgan autoimmun multifaktorial jarayon orqali kasallik yuzaga keldi. Ko'p sonli tadqiqotlar qalqonsimon bez kasalliklarining faol bosqichi Th1 ustunligi bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Immun javob DTB ning nofaol yoki keyingi bosqichlari Th1dan Th2ning immun javobiga o'tish bilan bog'liq. Qizig'i shundaki, xavf bilan bog'liq bo'lgan genlarni hisobga olsak, ma'lum ta'sirga ega bo'lgan taxminan 70% T hujayralarida o'zgarish yuzaga kelishi mumkin. Kasallik patogenezida T limfotsitlarining ahamiyatini katta. DTB da autoimmun reaksiya bezga infiltratsiya qiluvchi B hujayra klonlari tomonidan pTTH ga autoantitalarning ishlab chiqarilishiga olib keladi. Ularning harakatlariga ko'ra, antitanalar TSH-R ni quyidagicha tasniflash mumkin: qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi antitanalar (TSAb), tiroid blokirovka qiluvchi antitanalar (TBAb) va neytral antitanalar. pTTH ga antikorlar DTB patogenezida va uning qalqonsimon bezdan tashqari ko'rinishlarida ishtirok etadi. Gipertiroidizm TSAb bilan bog'liq, bunda TSH ning TSH-R ga bog'lanishi bilan bir xil quyi oqim ta'siriga olib keladi, masalan, adenilat siklaza faollashishi keyingi siklik adenozin monofosfat (cAMP) ishlab chiqarishga olib keladi. Bu esa tiroitsitlarning ko'payishiga, qalqonsimon bezning o'sishiga va sekretyaga olib keladi. Qalqonsimon bez gormonlari (T4 va T3). T4 (va ayniqsa T3) salbiy teskari aloqa orqali oldingi gipofiz bezidan TSH sekretyasini ingibatsiya qiladi. Qalqonsimon bez kasalliklarida TBAb va neytral antitalarning roli unchalik aniq emas. TBAblar TSH-R ning A bo'linmasi bilan

bog'lanib, TSH ta'sirini va uning follikulyar hujayralarga ta'sirini bloklaydi. Neytral antitanalar cAMP shakllanishiga yoki TSH bog'lanishiga ta'sir qilmasdan retseptorga bog'lanadi. Shu asosida bez giperplaziyasi, gormon sekretsiyasidagi buzulishlar kelib chiqadi. TG darajasining oshishiga javoban eng erta yurak-qon tomir o'zgarishlar periferik qon tomirlarda qon tomir qarshiligi va venoz tomirlarning siqilishining kuchayishi hisoblanadi. Ushbu o'zgarishlar natijasida qonning teskari oqimi tufayli o'ng bo'lmachada diastolik bosim pasayadi, yurakdan qonning chiqishi refleksli ravishda o'zgaradi. Bir qator tadqiqotlarga ko'ra, DTB da aylanuvchi qon hajmining 30-50% ga kamayishi kuzatiladi. Ushbu o'zgarishlarning molekulyar asoslari to'liq aniq emas. Vazoaktiv omillar (masalan. katexolaminlar, prostatsiklinlar, endotelinlar) tomirlarning silliq mushaklari qisqarishining muhim regulyatorlari bo'lib, ular tizimli qon tomir qarshiligi ta'minlaydi. Nazariy jihatdan, T3 to'g'ridan-to'g'ri silliq mushaklarga ta'sir qilishi mumkin, hujayralar yoki o'z harakatlarini endotelial hujayralar orqali amalga oshiradi, vazoaktiv moddani chiqarishi mumkin. Qisqarish mexanizmi miyokarddagiga o'xshaydi, lekin silliq mushak hujayralarida Ca^{2+} bog'lanadi va kalmodulin deb ataladigan molekulyar kompleks, miyozin yengil zanjirlarini fosforlashtiradigan fermentni faollashtiradi. Bu o'z navbatida, aktinomiozin kompleksida qisqarishni keltirib chiqaradigan o'zaro bog'lanishlarning shakllanishini faollashtiradi. Tizimli qarshilik va yuqoridagi sabablar taxikardiya va aritmiyaga sabab bo'ladi. Bu yural qon tomir tizimida kuzatiladigan asosiy o'zgarishlar hisoblanadi.

Xulosa. Shunday qilib, DTB klinik jihatdan, qon zardobida ATA ning mavjudligi va infiltratsiya bilan tavsiflanadi. Qalqonsimon bezdagi patalogik jarayon autoreaktiv limfotsitlar, autoimmun reaksiyada B hujayra klonlari tomonidan TSAb ishlab chiqarishni keltirib chiqaralishi tufayli sodir bo'ladi. Ushbu antitanalar qalqonsimon bez kasalliklarining patogenezida va uning ekstratiroidal namoyon bo'lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. DTB uchun xavf omillari genetik moyillik va endogen omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni o'z ichiga oladi. DTG ning immunopatogenezida Th1 immun javobi ustunlik qiladi, bunda Th1 xemokinlari asosiy rol o'ynaydi. DTB tomonidan jalb qilingan hujayralarda Th1 limfotsitlari IFN-g va TNF-a ishlab chiqarishini ko'payishiga olib keladi, bu esa Th1 ximokinlarining sekretsiyasini rag'batlantiradi, qalqonsimon bez hujayralari, autoimmun jarayonni qo'llab-quvvatlaydi. Arteriolalarning silliq mushak hujayralariga ta'sir qiluvchi TG, to'g'ridan-to'g'ri diastolik bosimga va tomirlar qarshiligiga, jumladan, aylanuvchi qon hajmi o'zgarishiga, taxikardiya va aritmiya paydo bo'lishiga olib keladi. Bu taxmin

boshqa tadqiqotlar tomonidan ham tasdiqlanadi . Fenilefrin infuziyasidan keyin DTB bilan og'rigan bemorlarda kasallik va uning asoratlari sezilarli pasayish kuzatildi. Masalan, yurak mushaklarida va boshqa to'qimalarda gipoksiya ancha kamaygan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Отамуродов УГ угли, Абдужамбиллов АН угли, Сабирова ДШ. Гипертиреоз. *Science and Education*. 2023;4(5):134-139.
2. Шухратовна СД, Рустамовна РГ, Нодир Р. Изменения уровня хГ в системе мать-плацента-плод при резус несовместимой беременности. *Достижения науки и образования*. 2020;(10 (64)):91-93.
3. Хамраев Х, Содиков С, Хамраева Д, Собирова Д. Клинико-функциональное состояние печени у больных с сахарным диабетом. *ЖПБМ*. 2018;(1 (99)):189-191.
4. Даминов АТ, Хакбердиева В, Жаникулов С, Муродхонов С. Клинический случай первичный гипотиреоз. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):131-134.
5. Shukhratovna SD, Suratovich OF. Морфологические особенности коры надпочечников потомства крыс в онтогенезе в условиях внутриутробного воздействия пестицидов через организм матери (обзорная статья). *Journal of biomedicine and practice*. 2023;8(4). Accessed January 12, 2024. <https://tadqiqot.uz/index.php/biomedicine/article/view/8217>
6. Мизамова МАК, Эшпулатова ГНК, Эшмуродова ЗНК, Салимова ДЭ. Осложнения акромегалии, связанные со здоровьем, текущие и перспективные варианты лечения. *Science and Education*. 2023;4(4):187-195.
7. Нарбаев А, Джураева З, Курбонова Н, Кувондилов Г, Давранова А, Содиков С. Особенности изучения многофакторного управления сахарным диабетом 2 типа. *Журнал проблемы биологии и медицины*. 2017;(4 (97)):78-79.
8. Ибрагимов УС, Туракулов ЖТУ, Гуломов ШНУ, Салимова ДЭ. Просвещение пациентов: Гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови) у людей с диабетом. *Science and Education*. 2023;4(4):226-233.
9. Содиков С, Каримова Н, Каримова З. Реабилитация больных пожилого возраста сахарным диабетом 2-типа. *ЖПБМ*. 2017;(4 (97)):105-106.
10. Хамидова МН, Исмадова ИФ, Бердиев ЖШ, Негматова ГШ, Даминов АТ. Сахарный диабет и COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2022;2(13):190-204.
11. Шухратовна СД, Кахрамонович ЮУ, Махмудович КТ. Структурные изменения сосудисто-стромального комплекса щитовидной железы при эутиреоидной и токсических формах зоба. *Научный журнал*. 2019;(10 (44)):67-69.
12. Собиржонова КН, Саллохидинович СС, Акбаровна ОМ. Эпидемиологический Статус И Факторы Риска Сахарного Диабета На Сегодняшний День. *Miasto Przyszłości*. 2023;32:212-219.

13. Salimova DE, Daminov AT. A clinical case based on the experience of treating hypertension in a patient with type 2 diabetes mellitus, obesity and vitamin d deficiency. *Educational Research in Universal Sciences*. 2023;2(12):150-154.
14. Takhirovich DA. Assessment of hearing function in individuals with type 2 diabetes. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*. 2023;1(9):124-126.
15. Qahramonov FA, Amirov BY, Tursunboyeva LI, Daminov AT. Autoimmun tireoidit bilan kasallangan bemorlardagi funksional buzilishlarning differensial diagnostikasida qalqonsimon bez zichligini aniqlash. *Science and Education*. 2023;4(3):82-86.
16. Nazira K, Siddikovna TG, Davranovna DA, Takhirovich DA, Tulkinovich OS. Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. *1*. 2021;2(3):37-41.
17. Choriyev S, Gadoeva Z, Mardonova F, Jurakulov F, Hafizov S, Daminov AT. Changes in the thyroid gland in the long period after a new coronavirus infection. *Science and Education*. 2023;4(12):102-106.
18. Kamalov T, Bahriev N, Yuldashev U, Sabirova D. Clinical and hormonal characteristics of primary hypogonadism in preschool boys. *MedFarm*. 2019;10(9). doi:10.32743/2658-4093.2019.9.10.188
19. Daminov AT, Yuldoshev B, Murodullo I, Naimova N. Clinical case of primary hypothyroidism. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):135-138.
20. Daminov AT, Norkulov A, Turamudov R, Zayniddinova D. Clinical observation of severe itsenko-cushing disease. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):549-556.
21. Daminov A, Khaydarov O, Hasanova M, Abdukakhorova R. Complications of glucocorticoid therapy in patients diabetes survived COVID-19. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. 2023;3(4):197-200.
22. Takhirovich DA, Corners SJA, Shukhratovna NG, Shukhratovna SG, Zaynuddinovna MG. Course of covid-19 in patients with diabetes mellitus. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022;3(02):73-76. doi:10.17605/OSF.IO/B6FU2
23. Shukhratovna NG, Erkinovna SD, Suxrobovna XM, Ikromovna AZ. Diabetes mellitus, ischemic heart disease and arterial hypertension. *PEDAGOG*. 2022;5(5):381-386.
24. O'g'li SOS, O'g'li RSO, Taxirovich DA. Diffuz toksik buqoq. *Лучшие интеллектуальные исследования*. 2023;4(1):131-133.
25. Negmatova GS, Toshimova GT qizi, Abdiyev LS o'g'li, Daminov AT. Effectiveness of correction of dyslipidemia in elderly patients with type 2 diabetes mellitus. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(1 SPECIAL):269-274.
26. G.Sh N, D.e S, Oybekovna XS, Qamariddinovna XA, O'g'li BJA. Endocrine glands, structure, age features, functions. *Pedagog*. 2022;5(5):341-345.

27. Sobirjonovna KN. Factors determining the clinical significance of depeptidyl peptidase 4 inhibitors in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus. *World Bulletin of Public Health*. 2022;8:67-72.
28. Ismoilov JA, Egamberdiyeva YK kizi, Mahmamuradova NN, Daminov AT. Family form of nephrogenic x-linked diabetes insuplius. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):703-710.
29. Daminov AT, Djabbarova D, Abduvohidova N, Furkatova D, Farxodova S, Ibragimova P. Features of bone tissue remodeling in patients with type 2 diabetes mellitus. *Science and Education*. 2023;4(11).
30. Daminov Abdurasul Takhirovich RSU. Features of the clinic, rehabilitation, treatment of autoimmune thyroiditis in the conditions of the iodine-deficiency region. Published online April 12, 2023. doi:10.5281/ZENODO.7820412
31. Shuhratovna NG, Shukhratovna SD. Features of the course of autoimmune hepatitis in children as a variant of autoimmune polyglandular syndrome. *Asia Journ of Multidimensi Resear (AJMR)*. 2020;9(7):89. doi:10.5958/2278-4853.2020.00228.1
32. Erkinovna SD. Features of the Course of Diabetes Mellitus Type 2 with Arterial Hypertension. *JournalNX*. Published online 2020:460-461.
33. Negmatova GS, Xakimova GD qizi, Abdiyev LS o'g'li, Daminov AT. Features of the rules for insulin injection techniques in elderly and senile patients with diabetes mellitus. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(1 SPECIAL):259-264.
34. Takhirovich DA, Zafarovna KM, Isroilovna IS. Features of type 1 diabetes in children who have COVID-19. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*. 2023;1(9):121-123.
35. Ismoilov JA, Egamberdiyeva YK kizi, Mahmamuradova NN, Daminov AT. Features of vitamin-d metabolism in patients with diabetic nephropathy. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):681-689.
36. Xudoyorov S, Mirkomilova M, Burxonov U, Sayfieva G, Sheralieva N, Daminov AT. Fourniers gangrene in modern conditions. *Science and Education*. 2023;4(12):107-117.
37. Alimovna KN, Sobirjanovna KN, Abdurasul D, Tulkinovich OS. Growth hormone for the treatment of hereditary diseases in children. 10.
38. Negmatova .G.Sh, D.e S, Qizi MZO, Mannobovich MS, Orifjonovich MM. HERPETIC MENINGITIS. *PEDAGOG*. 2022;5(5):346-348.
39. Ahrorbek N, Myungjae L, Jungjae L, et al. Hormonal Regulation. *Texa Jour of Mutl Stud*. 2023;25:39-43.
40. Ismoilova SI. Impact of vitamin D deficiency on the risk of developing type 1 diabetes. *Science and Education*. 2023;4(3).
41. Berkinov A, Safarov F, Tursunova S, Daminov AT. Vitamin d status in senior residents of samarkand region. *Results of National Scientific Research International Journal*. 2023;2(8):136-140.
42. Taxirovich DA, N SY, I IM, Z SM. Vitamin-d yetishmovchiligining qandli diabet 1-tip rivojlanishiga ta'siri. *Gospodarka i Innowacje*. 2023;34:74-77.

- 43 Khatamov, O. K., & Ortikov, S. M. (2019). Use from the international experiences in employment the population in uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (11), 364-371.
- 44 Muhammadiyevich, O. S. (2023). Main problems of population employment and ways to solve them. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), 1(4), 10-13.
- 45 Ismatov, S. A., & Ortikov, S. M. (2020). The population bandhini tamines, turmus of regine oshirildi humiliation tagirova and using Uzbekistana characteristic.(foreign experience in providing employment, improving well-being and its specifics for uzbekistan). *Theoretical & Applied Science*, (11), 521-526.
- 46 Хатамов, О., & Ортиков, Ш. (2019). Аҳоли бандлигини таъминлаш моделлари ва ундан Ўзбекистон шароитида фойдаланиш имкониятлари. *Экономика и инновационные технологии*, (4), 48-59.
- 47 Xatamov, O. Q., & Ortiqov, S. M. (2019). Models of employment of the population and opportunities for its use in the conditions of Uzbekistan. *Economics and Innovative Technologies*, 2019(4), 8.
- 48 Mukhammadiyevich, O. S. (2023). Experiences in the study and analysis of population employment in foreign countries. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
- 49 Ortikov, S. M. (2021). Experience in statistical study and analysis of employment in foreign countries. *Thematics Journal of Business Management*, 10(7).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.